

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Элёр Абдулвохидов

доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент
Наманганского государственного педагогического института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17164307>

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические идеи Чингиза Айтматова, которые целесообразно применять в духовно-нравственном воспитании студенческой молодёжи, его воззрения касательно актуальных педагогических проблем. Также в статье приводится анализ художественного отражения важных элементов педагогической мысли Чингиза Айтматова, обозначенных в повестях писателя «Материнское поле» и «Прощай, Гульсары». Отмечается, что писатель обращается к этому актуальному вопросу как в публицистике, так и в художественном творчестве.

Ключевые слова: педагогический контекст, побеждающая доброта, духовная опора, глобализация, национальный характер, педагогические идеи, педагогический процесс, народная педагогика, научное наследие, независимое мышление, культура чтения.

Abstract: This article examines Chingiz Aitmatov's pedagogical ideas, which are useful for the spiritual and moral education of students, and his views on current pedagogical issues. The article also analyzes the artistic expression of important elements of Chingiz Aitmatov's pedagogical thought, outlined in the writer's stories "Mother's Field" and "Farewell, Gulsary." It is noted that the writer addresses this topical issue in both journalism and fiction.

Keywords: pedagogical context, triumphant kindness, spiritual support, globalization, national character, pedagogical ideas, pedagogical process, folk pedagogy, scientific heritage, independent thinking, reading culture.

В повести Чигиза Айтматова «Материнское поле» педагогическое начало, идеи густо сдобрены писателем нравственными, этическими проблемами. В центре повести остро стоит проблема добра и зла. Война – человек труда. В этом противостоянии победа на стороне человека. но зло не только в образе войны. Разные на первый взгляд мелкие (на самом деле – великие) проблемы испытывают человека.

Образ старой киргизской женщины Толгонай, которая хлопочет обо всех сельчанах, терпит горечь разлук, сглазу на глаз встречается со смертью, проходит самые жестокие испытания судьбы. Яркие годы

семейного счастья заменяются болью утрат из-за смертоносной войны. Горькая исповедь матери-земле, кормилице, диалоги с ней дают понять, что есть жизнь и как преодолевать невероятные горести. Прожитое доказало Толгонай, что счастье ее нельзя представить без своего участия в жизни народа. Горе не ожесточило женщину, наоборот, среди воспоминаний больше приятных, теплых, безобидных и счастливых. «Вспоминаю, как ты отдал мальчику на станции свой полушубок. Увидел на станции семью эвакуированную – мать и четверых детей – и отдал старшему мальчишке, совсем раздетому, полушубок, а сам вернулся домой в одном пиджачке – зуб на зуб не попадает. Может быть, и он, став взрослым человеком, иногда вспоминает тебя, мальчишку, потому что теперь ты намного моложе его, а он намного старше. Но ты был его учителем. Ведь добро не лежит на дороге, его случайно не подберешь. Добру человек у человека учится» [4, с.156-157]. Это «педагогическое ядро» повести. Чтобы сформировать в человеке нравственные качества, обязательно нужно показать это на деле. Только ощутив, как действительно добро, он будет способен осознать истинное его значение. Недаром автор наделяет своего героя, отдавшего свой полушубок незнакомому ребенку, мечтой о профессии учителя. Война, казалось бы, изменила его планы, но он стоит на своем и преподает незнакомым подопечным очередной урок: «Я готовил себя к самой скромной профессии – я хотел быть учителем. Я очень хотел им быть. Но вместо мела и указки мне пришлось взять в руки оружие и стать солдатом. Не моя в этом вина. Время мое оказалось такое. Я не успел дать детям ни одного урока» [4, с.172-173]. Здесь уроком является главным образом то, что этот молодой человек глубоко сознаёт значение учителя в жизни ребенка, насколько важен личный пример. И ещё у него сильно развито чувство ответственности, осознание своего долга, верность ему. Идти на выполнение долга по своей воле и быть убежденным, что так надо, что это принесет счастье людям, что бы ни отнимало у тебя самого.

Так учила его жизнь, так учил отец, которого он понимал с одного взгляда. В цепи педагогических проблем, поднимаемых Ч. Айтматовым, немаловажное место занимает проблема «отцов и детей». Отцы и дети здесь показаны не на фоне проблематичных отношений, как мы уже привыкли встречать в художественной литературе, а сквозь призму народной педагогики, которая питает их род, дает повод общаться без единого слова, взглядом. Когда слова бессильны либо не могут

полноценно выразить переполняющих душу чувств, тогда даже наставления сыну можно передать с помощью одного взгляда. Чингиз Айтматов еще раз демонстрирует глубокое знание неписанных постулатов народной педагогики, которые заложены в крови сильной личности.

Еще раз обратим внимание на то, как изображен эпизод. В процессе рассмотрения извечной темы «отцов и детей» писатель предлагает совершенно новую систему координат. Ч.Айтматов подчеркивает не социальный аспект проблемы, столкновение поколений, противоречия и отличия в миропонимании, а полную гармонию, чувство долга перед старшими, готовность отстаивать их честь, продолжить их дело, доказать полную приверженность отцовским наставлениям, сопутствующим с детства и до момента спроса. Вот что на самом деле возвышает личность, проверяя на прочность его дух и нравственный потенциал посредством горьких испытаний, ставя его перед выбором между личным и общественным. Таким образом, очередной раз мы выводим живой интерес писателя к народной жизни, к этапам и предпосылкам ее развития, роли взаимного единства в прохождении испытаний войной на верность долгу, любви, отцами матерям.

Эти же критерии стали нравственным мерилom героев повести «Прощай, Гульсары!». Здесь уже традиционный подход к проблеме «отцов и детей», но отличительной чертой айтматовского подхода явилось острое ощущение простым пастухом динамики прогресса. Путь к зрелости главного героя – Танабая, тесно связан со столкновением его идеалов, сформированных на основах народной педагогики, с резкими изменениями в обществе, которые проявляются формально, но не спешат обновить содержание жизни народа.

С первых фраз своих Танабай подвергает критике воспитание нынешней молодежи, несоответствие ее канонам отцов: «Разве же можно так говорить с отцом мужа? Какой я ни есть, а все же отец... Сын тоже хорош. Молчит, глаза боится поднять. Скажет она ему: откажись от отца — и откажется. Тряпка, а тоже в начальство лезет. Эх, что там говорить? Не тот народ пошел, не тот» [4, с.209]. Меняется жизнь, меняются взгляды на воспитание. Но это вовсе не означает, что люди вправе терять достоинство, которое передавалось из поколения в поколение – уважительное отношение к старшему поколению. Танабай – воспитанник эпохи патриархального уклада, ценитель родного, национального, носитель традиций и вековых ценностей. Это не тоска о прошлом, а забота о

будущем. Какая судьба ждет молодежь, которая не ценит опыт старшего поколения, свои истоки? Являясь строгим сторонником народной педагогики, он мерит человека по трудолюбию, по результату его действий во благо общества.

В беседе с критиком М. Борбугуловым Ч. Айтматов высказал свое мнение по этому поводу: «У нас в городах сколько угодно мальчишек и девчонок, которые не отличат овцу от козы, а то и корову от лошади. А ведь у многих из них отцы еще жили в горах, пасли отары и объезжали диких скакунов» [4, с.254]. Писатель, как и его герой Танабай, не выступает за то, чтобы вернули всех горожан в горы. Он бьет тревогу о том, что забыв о своих корнях, человек теряет нравственную силу, духовную опору. Проблема больше всего сказывается на молодежи, у которой особо хрупкая восприимчивость.

Это не сугубо киргизский жизненный материал, это правда всех времен и народов. От воспитания и образования молодежи зависит судьба человечества, о чем и задумывается простой чабан. Задумывается, потому что воспитан, потому что сам чувствует долг. Начиная отношением к старшим и кончая теряющимися в силу развития и наступления новых времен ценностями – все эти думы имеют глубокий смысл, обоснованы жизненными примерами.

Герой повести во всех своих воспоминаниях и раздумьях не обходит стороной данную проблему, перебирает в сознании огромные масштабы исчезающих со временем истинных ценностей, которые бы могли послужить укреплению самосознания молодежи.

Беспощадная самокритика, анализ содеянного, призыв не повторять ошибки отцов, забота о будущем – вот о чем думы старца, мысли и переживания которого исходят из собственного горького опыта. Он настоящий педагог по натуре, готовый передать свои навыки, но осияют ли его путь преемники – вот в чем главный вопрос.

«Если бы то была не невестка, жена его родного сына, а кто-нибудь другой, разве позволил бы Танабай разговаривать с собой таким образом? Но своих, плохи они или хороши, никуда не денешь» [4, с.345]. Гуманизм, толерантность, добрый нрав и старческая, отцовская сдержанность заставляют Танабая отказаться от резких мер. Он привык искать причину невзгод в своих ошибках, винил прежде всего себя, свою безысходность.

Как мы выяснили в процессе исследования, педагогическая концепция Ч. Айтматова, выраженная в его повестях, многогранна и

охватывает ведущие идеи писателя, касающиеся и как учителей, так и их подопечных. В ряде произведений главными героями выступают дети и подростки («Белый пароход», «Ранние журавли», «Пегий пес, бегущий краем моря»), которые выступают объектом педагогического процесса. А в ряде других («Первый учитель», «Материнское поле», «Прощай, Гульсары») – люди зрелые, носители народной педагогики. Во всех них вложены определенные идеи и мысли, касающиеся педагогики и воспитания.

Эти воззрения испытаны самым строгим судьей – войной. О ней должны помнить, ею нужно учить, твердит Ч. Айтматов. Учить беречь мир и покой, трудиться и любить окружающих даже в самых лютых условиях.

Одна из жительниц Западной Германии писала Ч. Айтматову о том, что «ее сын, студент, отправился в летние каникулы на остров Гельголанд. И она положила сборник Айтматова ему в рюкзак. Пусть мальчик, который не пережил войну, поймет, какие беды, какое горе несет она всем без разбора – не только солдатам, но и мирным жителям в глубоком тылу. Пусть мальчик как сможет, борется с войной» [3, с.255]. Значит, повести Ч. Айтматова явились для читателей своеобразным учебником по гуманизму и нравственности.

Главные педагогические идеи Чингиза Айтматова в рассмотренных нами произведениях сводятся к ответу на вопрос: каким должен быть педагог? Его должны отличать приверженность к идее, чистота стремлений, верность долгу и самоотверженность. У него высокие нравственные требования, прежде всего к себе, к жизни, к окружающим. Учителю свойственны полная самоотдача, любовь к детям, искренность в отношениях с ними, личный пример, сопереживания и постоянная забота о будущем подрастающего поколения.

Не менее важным является выделить и идею автора передать посредством действий своих героев систему лично-ориентированного образования. По Айтматову, в педагогическом процессе во главу угла нужно ставить личность ребенка, ее самобытность, самоценность. Надо сначала раскрыть субъектный опыт каждого ученика, а затем согласовывать с содержанием образования, что с педагогической точки зрения является правильным подходом

Список использованной литературы:

1. Айтматов Ч.Т. В соавторстве с землей и водой... – Фрунзе: «Кыргызстан», 1979.

2. Айтматов Ч., Шаханов М. Плач охотника над пропастью. – Алматы, 1997.
3. Айтматов Ч. Очерки, статьи и рецензии о творчестве писателя, – Ф.: «Кыргызстан», 1975.
4. Айтматов Ч. Повести и рассказы. «Кыргызстан», 1974.
5. Абдулвохидов Э. «Актуальные проблемы педагогики в трудах Чингиза Айтматова». Монография. Наманган: Издательство «USMON NOSIR MEDIA», 2023 г.
6. Абдулвохидов Э. Педагогическая концепция Чингиза Айтматова в развитии педагогической и публицистической мысли. // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. ISSN: 2249-7137. Vol. 11, Issue 3, March 2021. Стр. 1050-1057.
7. Абдулвохидов Э. Место и значение художественной литературы в повышении эффективности деятельности учителя. // International Conference on Innovations in Applied Sciences, Education and Humanities Hosted from Barcelona, Spain. Jan. 29th 2023. <https://conferencea.org>
8. Левченко В., Чингиз Айтматов. Проблемы поэтики, жанра, стиля. – М., 1983, стр. 134-135.
9. Повести: для юношества / сост. Вакуленко В.Я. – Ф.: Мектеп, 1986.